

COVID-19: SINALIZAÇÃO CELULAR, RESPOSTA IMUNE E VACINAS

DOI: 10.5281/zenodo.19109588

Marlon Barbosa Dantas de Carvalho¹

¹Mestre em psicobiologia – Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN)

marlon.barbosa@ufrn.br

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/6893758041394681>

Natalia Luiza de Lima Mariano²

²Bacharel em biomedicina – Universidade Potiguar (UNP)

natalialuizamest@gmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/7871002608462555>

AT01: Saúde Pública.

Introdução: Vários estudos investigaram os mecanismos de sinalização celular, resposta imune e desenvolvimento de vacinas relacionados ao SARS-CoV-2, o vírus responsável pela COVID-19. O presente estudo visa explorar como esses mecanismos influenciam os processos de imunização e o desenvolvimento de vacinas eficazes contra a COVID-19. **Objetivo:** O estudo foca em entender o mecanismo de sinalização celular do SARS-CoV-2, analisar a resposta imunológica ao vírus e examinar o processo de desenvolvimento de vacinas. **Metodologia:** Uma revisão bibliográfica abrangente foi conduzida, buscando informações em bases de dados científicas nacionais e internacionais, priorizando estudos publicados entre 2019 e 2024. Foram selecionados trabalhos que abordassem a entrada viral mediada pela proteína spike, as vias de ativação imunológica e as diferentes plataformas tecnológicas utilizadas na produção de vacinas. **Resultados:** A resposta imune inata inclui a ativação de PRRs como os TLRs, que reconhecem o RNA viral e desencadeiam a produção de citocinas, incluindo interferons do tipo I. A resposta imune adaptativa é marcada pela ativação de células B, que produzem anticorpos neutralizantes, e células T, que ajudam a eliminar células infectadas e coordenam a produção de anticorpos. O equilíbrio entre essas respostas determina a gravidade da doença e a imunidade a longo prazo. O desenvolvimento de vacinas contra a COVID-19 utilizou várias tecnologias, incluindo vacinas de mRNA (Pfizer-BioNTech, Moderna), vacinas de vetor viral (AstraZeneca, Johnson & Johnson), vacinas de subunidade proteica (Novavax) e vacinas de vírus inativado (Sinovac). Essas vacinas visam induzir respostas imunes robustas apresentando antígenos que mimetizam a proteína spike do SARS-CoV-2. Doses de reforço têm sido eficazes em melhorar a imunidade contra variantes emergentes, aumentando os títulos de anticorpos e fortalecendo as respostas das células B e T de memória, proporcionando assim proteção sustentada contra infecção e doença grave. **Conclusão:** Em conclusão, compreender a interação entre a sinalização celular do SARS-CoV-2 e a resposta imunológica é crucial para otimizar o desenvolvimento de vacinas. Pesquisas contínuas e adaptações são essenciais para enfrentar os desafios impostos pelas variantes virais, garantindo uma imunização eficaz e duradoura contra a COVID-19.

Palavras-chave: Resposta Imunológica; SARS-CoV-2; Sinalização celular; Vacinas.